

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 7

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 7

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING
№7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2023-7>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Худайев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети Бухоро филиали, профессори;

Палуанов Д., Ислоҳ Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Бегматов И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Хидиров С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Норкулов Б., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Фажрутдинова М., Мирзо-Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доцента;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Касымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Атажанов А., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Худайев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" Бухарского филиала;
Бегматов И., профессор Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Хидиров С., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Норкулов Б., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Фахрутдинова М., доцент Национального университета Узбекистана;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khudayev I., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University of the Bukhara branch;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Begmatov I., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Atadjanov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Khidirov S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Norkulov B., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Fakhrutdinova M., Associate Professor of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Уразбаев Илхом, Хамидов Муҳаммадхан ЖАНУБИЙ ҚОРАҚАЛПОҒИСТОННИНГ СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРИНИ ЎЎЗАНИНГ МАҚБУЛ СУҒОРИШ ТАРТИБИ.....	5
2. Bozarov I.O., Raxmonov Sh.Q. MASOFADAN ZONDLASH (NDVI) YORDAMIDA O‘SIMLIKLAR O‘ZGARISHINI ANIQLASH – O‘RTA CHIRCHIQ TUMANI MISOLIDA.....	10
3. Равшанов Алишер СУВ ХЎЖАЛИГИ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЭҲТИЁЖЛАРИГА МОС ЕТУК КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШ СИЁСАТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	15
4. Шеров А.Г. МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНОГО КАНАЛА.....	26
5. Farokhiddin Uljayev, Yaxshiboyev Mirolimjon IMPROVING THE RELIABILITY OF OPERATION OF THE COMPLEX OF STRUCTURES OF THE KUYGANYAR HYDRAULIC UNIT.....	30
6. Botirov Shavkat SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARINI JORIY QILISHGA E‘TIBOR.....	36
7. Khasimbek Isabaev, Ilkhom Urazbaev HYDROMODULUS ZONING OF IRRIVATED LAND OF SOUTH KARAKALPAKSTAN.....	44
8. Butayarov Abduqodir FERMER XO‘JALIKLARDA SUVDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	47
9. Усманов Наиль, Худаев Иброхим, Ахилбеков Мухат МЕТОД ПЛАНИРОВКИ РИСОВЫХ ЧЕКОВ ПО ВОДЕ.....	53

Шеров А.Г.

д.т.н., проф., «Ташкентский институт инженеров
иригации и механизации сельского хозяйства»
Национальный исследовательской университет.

МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНОГО КАНАЛА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10157233>

АННОТАЦИЯ

В статье приводятся результаты исследования по эксплуатации и рассматривается применение моделирования движению водного потока в Южном Голодностепском магистральном канале. Предлагается удобный, простой и дешевый аппарат, дающий достаточно достоверные прогнозные результаты для принятия правильных решений в экстренных ситуациях при эксплуатации магистрального канала. А также даётся применять рекомендации для проведения численного расчёта других оросительных каналов региона.

ABSTRACT

The results study happens to in article on usages and is considered using of modeling to moving the water flow in South Golodnostepskom main channel with provision for filtering. It Is Offered suitable, idle time and cheap device, giving it is enough reliable results for taking the correct decisions in emergency situation at usages main channel. As well as is given use the recommendations for undertaking numerical calculation other irrigation channel of the region.

В Постановление Президента Республики Узбекистан от 27.11.2017 года ПП-3405 «О Государственной программе развития иригации и улучшения мелиорации на 2018-2019 годы» отмечено, что в целях дальнейшего улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель и развития иригации, рационального и бережного использования водных ресурсов и обеспечения на этой основе устойчивого функционирования сельскохозяйственного производства, повышения плодородия земель и повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Южный Голодностепский магистральный канал (ЮГМК) по проекту имеет пропускную способность 320 м³/сек. Общая протяженность канала составляет 136 км из 108,2 км проходит в земляном русле, 27,8 км конечная часть канала облицована бетоном. Из общее 136 км две трети части канала построено в полувыемке-полунасыпи, а остальная часть в выемке. Поперечный профиль канала на земляной части имеет полигонального очертания, забетонированная часть трапецеидальный. Уклон дна канала оставляет 0,0005-0,0007, в конечном участке 0,0001. Ширина поперечного сечения канала по верху при глубине потока в русле 6,5 м составляет 68 метра, по дну 6,5 м. По проекту коэффициент полезного действия-КПД канала составлял 0,97 [1,2].

Согласно результатам исследования авторов настоящей статье фактическая пропускная способность составляет $145 \text{ м}^3/\text{сек}$, а КПД $0,67$. В связи с долгим периодом эксплуатации, не стационарностью гидрологической и гидравлической характеристики подаваемой воды и не систематическим проведением очистных работ в русле канала коэффициент шероховатости вырос до $0,083$ и в связи резким уменьшением пропускной способности увеличилась вероятность гидродинамических аварий. Перед эксплуатационной службой все больше усложняется задачи получения прогнозных данных об изменении гидродинамической характеристики потока, движущейся в руслах каналов системы, по времени добегания потока в любой момент времени, по объему воды и количеству стока в системе, в случае гидродинамической аварии [3].

Рис. 1. Гидрограф и отметки дна русла ЮГМК

Для установления прогноза при возникновении возможных проблем с принятием экстренных мер по эксплуатации ЮГМК авторами настоящей работы использован метод математического моделирования, как метод, требующий намного меньше материальных затрат и позволяющий проведение серии расчетов рассматриваемых проблем. Модель составлена на основе одномерных уравнений гидродинамики. Она успешно верифицирована и апробирована с тестовыми задачами гидравлики потока [3].

Составлена расчётная схема для численного расчета. По имеющимся гидрологическим, топографическим материалам задан грунт русловой части, уровня воды, динамика расхода воды в канале, гидравлическое сопротивление русла, отметки дна русла и расход воды в начальном створе канала и данные насосной станции связанное с режимом эксплуатации ЮГМК приняты по результатам натурных исследований авторов настоящей статьи.

Согласно принятым условиям расчета через каждый 20 км выдавались результаты счета со всеми гидродинамическими параметрами. Кроме этого при помощи специальной подпрограммы представлена возможность наблюдения за динамикой гидродинамических параметров в промежуточных створах ЮГМК.

ЮГМК Верхняя и нижняя линии соответственно уровень воды и отметки дна ЮГМК, время $T=5,45$ ч., X - расстояние от головного сооружения, Z_d , Z_i - отметки свободной поверхности потока и дна русла, H - глубина в м, Q - расход в $\text{м}^3/\text{сек}$, V - средняя скорость потока, F_r - число Фруда, E - удельная энергия потока, $T=5,45$ ч.- время от начала счета.

Рис. 2. Гидрограф отметки дна русла, демонстрация данных расчета в произвольном промежуточном створе.

Рис. 3. Динамика расхода воды подаваемой в ЮГМК во время расчета и демонстрация данных в произвольном промежуточном створе. T=5,45 ч. - время от начала счета.

Кроме этого можно установить, как и когда влияет выявленный недостаток на режимы эксплуатации гидроузлов и насосных станций ЮГМК.

Вывод и рекомендации: В заключении следует отметить, что расчет по разработанной модели практически позволяет решать широкий спектр задач по моделированию течений в ЮГМК учетом суточного регулирования и боковой проточности из системы и в систему за счёт обратной фильтрации. Это дает возможность выявить и заблаговременно принять меры:

- Определить время добегания потока по ирригационным сетям;
- Установить характеристики и объем стока воды в произвольном створе сети в необходимый момент времени;
- Принять экстренные меры по регулированию поступающего остаточного объема воды после прекращения подачи ее в сеть, в случае неполадок в оборудовании гидроузлов и насосных станций;

- Минимизировать негативные последствия аварийных ситуаций, таких как повреждения регулирующих или головных сооружений;
- Предотвращать затопление сооружений, поливных площадей, расположенных в районе ЮГМК;
- Предупреждать подмывы опор и повреждение линий электропередач, транспортных путей, водопроводов и газопроводов, проходящих через рассматриваемый канал.

Кроме того, разработанная апробированная модель ЮГМК позволяет в реальных условиях и в реальном времени помочь в оперативном руководстве действиями в условиях чрезвычайной ситуации и выборе наиболее эффективных на каждый момент времени мероприятий по минимизации последствий [4]. А также, разработанную модель можно использовать для проведения численного расчета других оросительных каналов региона, с учетом их топографии, гидрологического и гидравлического режимов их эксплуатации. Применение методов моделирования дает возможность воспроизвести и спрогнозировать нестационарные гидравлические процессы и режимы в гидроэнергетических каскадах: волны пусков, паводков, прорыва и других аварийных чрезвычайных ситуаций. [5].

Список использованной литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-3405 27.11.2017 г. «О Государственной программе развития ирригации и улучшения мелиорации на 2018-2019 годы».
2. Ирригация Узбекистана: Современное состояние и перспективы развития ирригации в бассейне р.Сырдарьи, ТОМ II; Ташкент 1975.
3. Шеров А.Г. «Разработка технологии улучшения мелиоративного состояния земель и водосбережения в орошаемой земледелии» докторский диссертации. Ташкент 2017.
4. С.Школьников, А.Ли. Математическое моделирование реальной аварии ГЭС Самаркандских ГЭС, Вып.12, 2003.
5. М.Кучкаров. НПО САНИИРИ, Исследование русловых процессов в АБМК и разработка мероприятия по улучшению условий бесплотинного водозабора в АБМК.

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 7

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000